

Há procura da equação CX: Existe uma receita neurológica para conquistar e fidelizar o consumidor?

In search of the CX equation: Is there a neurological recipe for winning and retaining consumers?

Hugo Miguel Carvalho¹ / João Carlos Santos²

- 1- ISCIA- Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração de Aveiro
- 2- ISCIA- Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração de Aveiro

O neuromarketing, é um tema ainda pouco explorado apesar da sua crescente relevância, materializa-se como mais uma nova ferramenta para os profissionais de comunicação utilizarem e se apoiarem, ampliando a procura por uma compreensão mais visceral sobre o comportamento do consumidor. Há cada vez mais investigadores e agências a associar a neurociência às suas atividades profissionais, aperfeiçoando métodos de investigação na expectativa de atingir resultados com base em evidências. Partindo dos pressupostos apresentados, este trabalho tem como objetivos analisar a importância do neuromarketing e das suas ferramentas para a difícil análise do comportamento do consumidor. O futuro imediato é criar uma chave inconsciente que transforme marcas em hábitos diários ou semanais. Estamos a caminho do "Neuro CX" ou do Neuro Customer Experience.

Palavras-chave: Neuromarketing, comportamento, consumidor, futuro

Article classification: Conceptual paper

Abstract

Neuromarketing is a topic that is still little explored despite its growing promotion, it materializes as yet another new tool for communication professionals to use and support each other, expanding the search for a more visceral understanding of consumer behavior. There

¹ ISCIA (hmc@iscia.edu.pt)

² ISCIA (diasdosantos.joao@gmail.com)

are more and more researchers and agencies to associate neuroscience with their professional activities, perfecting research methods in the search for results based on evidence. Based on the assumptions, this work aims to analyze the importance of neuromarketing and its tools for a difficult analysis of consumer behavior.

Keywords: *Neuromarketing, behavior, consumer, future*

1. Introdução

O sucesso de uma marca depende diretamente de como esta inspira o consumidor a compreender essa mesma marca. Então, o que dita a consciência dessa mesma compreensão? Resumidamente, o nosso cérebro. Diferentes partes do nosso cérebro têm diferentes funções (inteligência, memória, emoções, entre outras) e por tal conseguir apelar direta e vigorosamente a qualquer uma delas pode ajudar as marcas a conquistar mais clientes e a reter os existentes. Nenhum indivíduo se torna inerentemente um promotor, detrator ou mostra-se passivo perante uma marca. Existe algo na experiência que a marca oferece que os leva a assumir uma dessa função específica. O neuromarketing procura identificar quais os aspectos na experiência que permitem tornar o consumidor num promotor ou reconquistar novamente este como um consumidor leal.

Com o neuromarketing estabeleceu-se a união entre a neurociência e o marketing pronta a abrir novas possibilidades na procura constante de entender o comportamento do consumidor (Camargo, 2010) e a sua inata vulnerabilidade quanto ao próprio cérebro e consequentes influências externas (Lindstrom, 2018). Este recente ramo de estudo defende o estabelecimento de uma conexão entre o cérebro humano e o marketing de uma marca. A percepção que uma marca cria, a emoção que ela evoca no cliente, tudo depende de como e o que o cérebro dita.

2. Conceito e propósito do Neuromarketing

Enquanto a economia da experiência transforma-se em economia de valores e emoção, o neuromarketing oferece respostas sobre as percepções profundas do cliente necessárias para impulsionar a evolução da experiência do cliente em áreas específicas e a reduzir a lacuna existentes nessa experiência. A realidade dessa lacuna é que, embora 80% das empresas sintam que oferecem ótimas experiências ao cliente, apenas cerca de 8% dos clientes concordam. (Maday, 2020). O Santo Graal do marketing sempre foi entrar na cabeça do consumidor.

O neuromarketing é assim o estudo científico de como o cérebro responde à marca e à publicidade, usando percepções da neurociência, economia comportamental e psicologia social, aplicando-as para medir e melhorar a eficácia do design de produtos, marcas e práticas de marketing. Segundo Carvalho & Rodrigues (2012), todas as relações neurofisiológicas podem ser: recolhidas, medidas e analisadas, e desta forma, a neurociência e as suas técnicas e métodos podem colaborar com o marketing que estuda a essência do comportamento do consumidor. É a união do marketing com a ciência, e tem sido considerado como uma chave para a compreensão da lógica do consumo, que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas através do estudo das suas reações neurológicas a determinados estímulos externos. (Lewis and Brigder, 2001). Lindstrom (2009), vai mais longe e menciona mesmo que se trata de “um estranho casamento entre o marketing e a ciência, (...) é a chave para aquilo a que chamo a biologia do consumo, os pensamentos, ações e desejos subconscientes que motivam as decisões de consumo que tomamos diariamente” (Lindstrom, 2009, p.13).

Concebido através de pesquisas científicas com instrumentos médicos, como por exemplo: biométricos (Eye Tracker, facial expression. recognition, skin conductance, frequência cardíaca respiratória, eletrocardiografia) neurométricos (eletroencefalografia, ressonância magnética) psicométricos (escala de intensidade, escala de concordância, escala de emoções, entre outros), o neuromarketing procura evidenciar através de investigação o *mix* de caráter racional e emocional dos consumidores, que os remetem a tomar determinadas decisões de compra.

As mesmas heurísticas primordiais que guiaram milénios de comportamento de tomada de decisão humana estão conosco ainda hoje, agora embutidas nas emoções que influenciam

todas as nossas decisões e ações. Há muito tempo que os profissionais de marketing estão conscientes do desalinhamento entre os dados de autorrelato³ que são reunidos e o comportamento real do consumidor. No passado, o neuromarketing havia sido supostamente descartado como sendo uma mera moda passageira e classificado junto de outras pseudociências. No entanto, as atitudes estão a mudar. A pesquisa continua e os corpos de conhecimento crescem. As tecnologias estão a desenvolver-se. Recentemente, empresas como Google, Facebook, NBC, TimeWarner e Microsoft formaram equipes internas de neuromarketing.

Com o início de uma nova década, a tecnologia de marketing está a mover-se mais rapidamente, enquanto os interesses e comportamentos do consumidor estão a tornar-se difíceis de prever. A promessa de usar tecnologias da ciência do cérebro, como FMRI e EEG, e conseguir revelar reações emocionais inconscientes que os consumidores não são capazes de articular, resolveria este problema. A pesquisa em neurociência e ciência comportamental começou a alimentar novas técnicas para estudar e influenciar as emoções humanas.

Em busca do inconsciente

O princípio organizador do cérebro é minimizar a ameaça e maximizar a recompensa. Isso significa que o cérebro está constantemente (cinco vezes por segundo) a varrer o ambiente, em busca de estímulos que possam detetar ameaças ou recompensas. David Rock, (2020) explica que os estímulos associados a emoções positivas e recompensas desencadeiam uma resposta de confiança e avanço; estímulos associados a emoções e experiências negativas serão vistos como uma ameaça e desencadearão uma resposta de prevenção ou evitamento.

Essas respostas não são puramente mentais ou comportamentais. Os dados reunidos por meio da mensuração da atividade cerebral mostram que as ameaças a qualquer uma das preocupações

³ Compreendemos que o autorrelato é sempre notoriamente impreciso. Vários problemas, desde uma série de preconceitos que passam pela natureza inconsciente das nossas motivações e comportamentos, demonstram que este é problemático e erróneo. Não temos acesso consciente aos nossos próprios estados mentais de forma tão clara e direta como cremos. Esta questão apresenta problemas, bem como explicações para o desempenho de muitos dos métodos básicos de pesquisa de marketing.

sociais, desencadeiam uma resposta fisiológica semelhante a uma ameaça física. As mesmas respostas neurais que nos conduzem em direção à comida ou nos afastam de predadores são acionadas pelas mesmas percepções que temos sobre a forma como somos tratados por outras pessoas (Rock, 2020). Ser excluído, por exemplo, ativa respostas neurais semelhantes ao fato de estar com fome. Ameaças ao nosso estado aumentam o nível de cortisol, que também está associado à privação de sono e ansiedade crônica. Nos testes de ressonância magnética, a falta de clareza e a imprevisibilidade iluminam as mesmas áreas do cérebro que a dor física.

Fig1. Diferentes consequências comportamentais e psicológicas associadas a ameaças e recompensas

A motivação ou incentivo podem ser desencadeados por estímulos que não podem ser relatados pelo consumidor. Embora o consumidor não tenha a capacidade de discriminar quais as dimensões relevantes dos estímulos subliminares, estes provocam efeitos motivacionais ou dissuasores. A saber, o estímulo subliminar positivo tem a capacidade de mudar o comportamento, através de valores recompensadores por meio de associações com certas memórias e de influenciar as escolhas no sentido de assumir riscos vantajosos.

No entanto, comparados com os estímulos subliminares, os estímulos conscientemente produzem efeitos quantitativamente maiores e, ocasionalmente, demonstram diferenças qualitativas, como a melhor adaptação imediata à reversão dos significados do estímulo e a uma melhoria nas curvas de aprendizagem. (Pessiglione et al., 2011). Referimos igualmente que informações não conscientes podem afetar o comportamento por vários segundos,

sugerindo que existe um sistema genuíno de memória não consciente que armazena informações em estados cerebrais de "atividade silenciosa" por meio de mudanças transitórias nos pesos sinápticos (Rübutschek, 2018).

Esta informação retida não conscientemente parece depender da atividade neural persistente no córtex frontal e occipital e pode envolver mais processos de controlo cognitivo durante o reconhecimento da memória (Bergström and Eriksson, 2017). O cérebro humano é capaz de traduzir incentivos subliminares em ações. Os processos de motivação subliminar são sustentados pelos gânglios de base ventrais, sob a influência da dopamina (Pessiglione, 2011).

Os consumidores tomam a maioria das suas decisões utilizando o pensamento intuitivo em vez do pensamento racional. O pensamento intuitivo depende de heurísticas e preconceitos inconscientes para tomar decisões com eficiência e, como resultado, o consumidor tende a ser mais afetado por perdas do que por ganhos e prefere simplicidade em vez de complexidade; é afetado pelos seus atuais estados emocionais e viscerais e é fortemente influenciado por aqueles ao seu redor, de forma a tomar decisões com base no contexto e no julgamento das suas experiências passadas e futuras.

A teoria freudiana e a moda da disseminação subliminar popularizaram a visão de que podemos ser motivados contra a nossa vontade consciente. Vale a pena apontar algumas diferenças em relação ao conceito de motivação e de incentivo subliminar. Na verdade, os impulsos motivacionais na teoria freudiana vêm de dentro, não do exterior. Freud (1914) descobre algo que denomina de pulsão, simbolicamente, algo que nasce no corpo e procura posicionar-se entre a carne e o espírito, no fundo do inconsciente, sendo caracterizada como uma exigência ao psíquico. Lacan (1938) aproxima a pulsão do campo da linguagem e afirma ser esta uma procura de significado pelo ser humano (Silva, 2010).

O casamento da linguística saussurreana com a psicanálise freudiana promove uma nova perspetiva para o entendimento da comunicação e do marketing. Mas como? Basicamente porque a exigência da pulsão, feita ao psíquico, torna-se excitação que procura um sentido e uma representação, podendo realizar-se através da narratividade da linguagem e dos símbolos.

Em busca do sentido, a pulsão visualiza na linguagem a sua forma de articulação com o exterior e a condição primordial para a elaboração e concretização do desejo (Silva, 2010).

Por seu lado, a *sublimação* deve ser entendida como uma das formas de satisfação pulsional e também um dos quatro destinos da pulsão, a saber: *recalque*, *transposição ao contrário* e *narcisismo*. Consideramos somente a *sublimação* e, o *narcisismo* porque são estes os destinos pulsionais que melhor se enquadram na interação humana com o marketing. É na relação da pulsão com os seus destinos que compreendemos a sua ligação com os processos de significação intencional, típicos do marketing e publicidade (Silva, 2010).

Quando Lacan (1938) preconiza a união entre linguagem e inconsciente, passamos a compreender a pulsão como uma procura simbólica de significado e uma consequente satisfação obtida através do gozo. No entanto, este gozo deve ser entendido como uma forma subjetiva da satisfação pulsional, porque existe sempre uma insatisfação latente e viciosa no ser humano. Para o ser humano, não existe satisfação plena, pois sempre existirá uma falta que clama por um sentido a mais, algo aproveitado pelo marketing e publicidade. A *sublimação*, enquanto destino e modo de realização do desejo, incorpora o gozo e consequente a construção de desejos. Segundo Freud (1914), o desejo é uma forma de transformação da exigência pulsional numa atividade simbólica – que pode ser o consumo. Para Bauman, no mundo do consumo, o desejo necessita ser renovado e experimentado até ao extremo. Para entendermos a relação entre consumo e ser humano, devemos entender este um a partir de uma ótica que integra cultura, subjetividade e linguagem como fatores constitutivos da formação psíquica do indivíduo. O tal ser humano narcisista está em busca interminável de si mesmo, completamente à deriva e disponível às flutuações e fluxos das diversas formas de comunicação (Silva, 2010).

O marketing compreende perfeitamente que a identidade humana não é mera essência, nem um dado ou um fato. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente, homogênea, definitiva, acabada, idêntica ou transcendental. A identidade é uma mera construção, um ato teatral da psique. Por isso manifesta-se com sendo instável, fragmentada, inconsistente, inacabada; procurando a satisfação continua dos desejos nas estruturas discursivas e narrativas fornecidas pela comunicação (Silva, 2010). O marketing e a publicidade usam narrativas que exploram a socialização pela culpabilidade (libertação da repressão e controle pulsional) ou

socialização pelo gozo (promover a emoção, o prazer, os estímulos diversos e efêmeros, o ser admirado, reconhecido e amado).

Além disso, os estímulos subliminares nunca influenciaram o comportamento humano de uma forma que não fosse desejável para os sujeitos. Ou seja, se eles estivessem cientes dos estímulos, os sujeitos teriam se comportado de forma semelhante, e até mesmo amplificada. Ou seja, parece não haver valor para a marca em subliminar as suas mensagens, pois apenas reduziria o seu impacto no comportamento do consumidor. Por outro lado, não se sabe quanto tempo durariam os efeitos da disseminação ou condicionamento subliminar (Pessiglione et al., 2011). Isto coloca de parte, alguns dilemas éticos que surgiram contra o neuromarketing.

No entanto, é verdadeiro que na experiência do consumidor, em cada 10 decisões de compra que o consumidor médio opta, mais de 9 são selecionadas de forma inconsciente (Zaltman, 2003).

A maior parte do pensamento humano (mais de 90%), incluindo a emoção, ocorre na área subconsciente que está abaixo dos níveis de consciência controlada.

O ser humano possui uma capacidade notável de aumentar o seu desempenho quando é mais importante - por exemplo, quando recompensas valiosas estão em jogo. Diariamente, o ser humano assinala decisões sobre quais as recompensas que pretende ter e qual o grau de esforço que deve investir para tentar obter essas recompensas. Em resposta a tais decisões, as pessoas preparam e executam as ações que esperam ser instrumentais para obter as recompensas desejadas. Permitir que o consumidor obtenha o que deseja e precisa, percebendo esta interface de recompensa-desempenho é fundamental para qualquer marca perceber a verdadeira motivação e comportamento humano.

Mas, sabemos igualmente que os sinais de recompensa são inicialmente processados nos sistemas cerebrais ontogeneticamente antigos, subcorticais, que operam independentemente da percepção consciente. O valor das recompensas é inicialmente codificado por uma rede de recompensa subcortical que inclui o corpo estriado⁴ (um dos núcleos de base do diencefalo),

⁴ Curiosamente, uma das áreas mais afetadas pelas demências, Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, epilepsia, e problemas na coordenação motora (discinesias). Também parece estar associado à síndrome de Tourette, ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (por exemplo, compulsão por compras) e transtorno afetivo bipolar.

uma estrutura que provavelmente não está envolvida na produção da percepção consciente. Esta rede subcortical tem extensas projeções para muitas áreas corticais de nível superior envolvidas no comportamento dirigido a um objetivo. Quais dessas particulares áreas corticais são ativadas depende da necessidade específica (por exemplo, motora ou cognitiva). Desse modo, o processamento inicial de recompensa (ou seja, processamento de recompensa sem percepção consciente) tem o potencial de aumentar o desempenho numa ampla gama de tarefas para alcançar objetivos – onde se inclui o consumo.

Depois de serem processados neste estágio inicial (ou seja, inconscientemente), os estímulos de recompensa podem ser processados de forma mais completa. Ou seja, quando os estímulos são atendidos por um longo período, desencadeiam a atividade sustentada num conjunto amplamente distribuído de neurónios corticais. É importante ressaltar que esta rede cortical é pensada não apenas para permitir todos os tipos de processamento cognitivo avançado (por exemplo, maior integração de informações ou controle mais estratégico sobre o comportamento) mas também esta na base de toda a experiência e reflexão conscientes (Pessiglione et al, 2008). Ou seja, as consequências de desempenho do processamento total da recompensa (ou seja, o processamento da recompensa com consciência) diferem daquelas do processamento inicial de recompensa (inconsciente) quando diferentes fontes de informações relacionadas à tarefa e à recompensa precisam ser integradas. Assim, o processamento de recompensa inicial e total têm consequências distintas quando o bom desempenho da tarefa depende de decisões estratégicas e flexíveis (Zedelius, 2014).

No novo cenário tecnológico de hoje, tornou-se mais fácil recompensar essa parte do cérebro subconsciente e influenciar o comportamento (Trainor, 2014).

No entanto, devem entender os seguintes pontos:

- Em primeiro lugar, em contextos relativamente simples, tanto as recompensas percebidas tanto de forma consciente quanto inconsciente podem melhorar o desempenho, influenciando as decisões da pessoa para um maior esforço e aumentando a sua preparação para realizar bem a tarefa (Zedelius, 2014).
- Em segundo lugar, o processamento inconsciente de recompensas é bastante limitado quando se trata de melhorar o desempenho de forma estratégica e eficiente em contextos mais

complexos (Pessiglione et al, 2008). Essa limitação torna-se aparente durante a tomada de decisões, preparação de tarefas e execução de tarefas. Ao investigar os efeitos das recompensas sobre a tomada de decisões, descobriu-se que o processamento de recompensas consciente, em comparação com o inconsciente, permite decisões de desempenho mais estratégicas, em linha com informações contextuais sobre requisitos de esforço e capacidade de recompensa. Ou seja, uma recompensa subliminar origina uma mudança no estado do sistema neurocognitivo (que aumenta a capacidade ou prontidão para consumir), em vez de sugerir um meio de obter a recompensa e instigar a uma ação de consumo estratégica (Zedelius, 2014). Para a marca que pretende um consumo que não apele à razão, o processo de recompensa deve ser inconsciente.

- Em terceiro lugar, ao investigar os efeitos das recompensas na preparação da tarefa, o processamento consciente em comparação com o inconsciente permite uma adaptação mais flexível das estratégias de desempenho. Ao investigar os efeitos das recompensas na execução da tarefa, consciente, mas não inconsciente, o processamento da recompensa leva as pessoas a recrutar esforço adicional para recompensas de alto valor durante a execução da tarefa. Adicionalmente, a percepção consciente de uma recompensa e a capacidade de refletir sobre esta causam esses decréscimos no desempenho, porque o processo de reflexão pode interferir na capacidade de realizar outra tarefa ao mesmo tempo (Zedelius, 2014). Para a marca que pretende um consumo que apele à razão, a recompensa deve ter um alto valor e resistir a um processo mais demorado de reflexão do consumidor, dado que este adota um comportamento mais flexível, mas igualmente mais estratégico e eficiente. Uma recompensa valiosa também pode causar reações inconscientes, com o aumento da excitação fisiológica.

Se a marca conseguir identificar a necessidade não expressa e desconhecida pelo cliente, que este tem dentro de si antes de investir no seu produto ou serviço, estará a facilitar-lhe a escolha perante a diversas opções, porque este inconscientemente irá reconhecer os benefícios que a sua marca lhe traz (Bhat, 2016).

Existem várias abordagens para entender os comportamentos e atitudes dos quais os próprios consumidores não estão cientes. Uma é verificar as crenças declaradas com o comportamento real. Por exemplo, muitos consumidores relatam lidar com marcas concorrentes e comparar preços. No entanto, as observações revelam que eles nem mesmo procuram alternativas para a

marca escolhida. Outra opção usa medidas fisiológicas ou de latência de resposta. Isso costuma revelar que o que os consumidores realmente acreditam ou pensam, medido por reações físicas inconscientes, contradiz o que eles dizem quando questionados diretamente. Outra abordagem muito produtiva é estudar as metáforas que os consumidores usam para expressar os seus pensamentos e sentimentos. Isso envolve uma sondagem profunda em entrevistas individuais para os significados ocultos contidos nas suas metáforas. (Zaltman, 2003).

A mente inconsciente do consumidor é o cofre das respostas que procuramos. Por exemplo, aprender que um dispositivo de comunicação ou mesmo um produto de cuidados pessoais invoca pensamentos e sentimentos profundos sobre os laços sociais pode ser muito útil para os especialistas em I&D. No caso de um dispositivo de comunicação, isso sugere que as experiências táteis de vínculo social sejam "engendradas" por meio do design de como o produto é agarrado pela mão e da escolha do acabamento no material de alojamento do dispositivo. No caso de um produto de cuidados pessoais, podem ser usados cores e aromas que evocam experiências de vínculo social. Em ambos os casos, a ideia básica de conexão é central para a proposta de valor do produto e se torna uma base mais profunda para o desenvolvimento da estratégia de marketing do que, digamos, superioridade técnica ou benefícios duradouros. Embora os últimos atributos sejam importantes, é porque atendem às necessidades mais profundas de conexão ou vínculo social. (Zaltman, 2003).

A ligação entre inconsciente e sentidos é facilmente demonstrada. Um outro fator a reter é que a maioria das decisões de compra acontece em menos de 2,5 segundos. A pesquisa de Brain scanning mostra que os visitantes de um site tomam a decisão de ficar ou sair em 600 milissegundos (Trainor, 2014). A marca deve compreender que não pode comprometer nada nesta experiência do consumidor, porque o subconsciente dos clientes está em ação mesmo antes da sua equipa descobrir o que este procura! Desde a exibição de produtos até ao método de vendas da equipa por perto, o gestor da marca necessita de ter o máximo de informação para encorajar aquele cliente a compreender tudo o que deve fazer para tornar a experiência de consumo o mais gratificante possível (Bhat, 2016).

Vejamos um exemplo conhecido por todos. Muitas vezes, o consumidor é atingido pelo paradoxo da escolha, permanecendo parado, incapaz de decidir a que restaurante pretende ir.

Muitas vezes, podemos passar uma ou duas horas a refletir sobre o local para onde desejamos ir, e em seguida, acabamos por ir para um de nossos lugares habituais. As nossas decisões são muitas vezes determinadas pelo famoso “passa a palavra” e pela “prova social”, ou seja, procuramos compreender se outras pessoas aprovam o que estamos a pensar consumir. Os seres humanos imitam, em parte, porque as escolhas dos outros fornecem informações. A maioria dos consumidores, não sabe qual a escolha certa e, mesmo que tenhamos alguma noção do que fazer, não tem a certeza. Portanto, para ajudar a resolver essa incerteza, muitas vezes recorrem ao que as outras pessoas fazem ou pensam e seguem a sua escolha. O ser humano presume que, se outras pessoas escolheram algo, deve ser uma boa ideia, pois provavelmente detêm alguma informação adicional (Berger, 2014). O inconsciente humano, com as suas pulsões, conflitos e fragilidades, é demasiado poderoso para ficar esquecido nesta equação da experiência do consumidor.

A Smirnoff, por exemplo, usou uma técnica denominada ZMET - Zaltman Metaphor Elicitation Technique - na sua publicidade durante os anos 2000. As imagens foram manipuladas no formato da garrafa de Smirnoff para impelir o consumidor a estudar a imagem. A essência do ZMET baseia-se a explorar o inconsciente humano com conjuntos de imagens especialmente selecionados que causam uma resposta emocional positiva e ativam imagens ocultas, metáforas que estimulam a compra. Num outro exemplo, o Nike Fuel, é um produto que cria hábitos e que, em sua essência, visa criar fidelidade e, simultaneamente, recordar ao consumidor sempre que este aperta o botão, que a Nike ainda é uma marca relevante. A Amazon direciona produtos que consideram que o consumidor gostaria com base nos seus padrões de gastos.

As empresas de social media trabalham com os anunciantes para os ajudar a segmentar os usuários com base em seus dados do Facebook. O Facebook pode ajudar um anunciante de protetores solares, um grupo de mães que falam em deixar que os seus filhos vão a um festival, de forma a este criar uma campanha publicitária que se concentrasse em crianças a usar o seu produto especificamente para este festival e determinar o número de anúncios que cada grupo verá segundo o padrão de consumo.

Mas, existem outros fatores a ter em atenção. Quanto mais tempo um consumidor permanecer numa loja, mais ele compra (Dooley, 2011). A experiência de consumo deve ser projetada para

que os seus clientes permaneçam na sua loja física ou online o máximo de tempo possível. Deve apelar-se às suas necessidades, inteligências e emoções suficientes para que se sintam atraídos para ficarem onde estão. (Bhat, 2016).

Sabemos igualmente que as chances de compra são diretamente proporcionais à taxa de intercetção ou contato que os clientes têm com seus funcionários. Isto não significa que um maior número de vendedores aumente as vendas. Ser constantemente abordado por diversos vendedores pode ser tão irritante como não encontrar ninguém que ajude. (Underhill, 2008). A questão central relaciona-se com a qualidade da interação que o consumidor tem com a equipa. Os consumidores não se devem sentir desacompanhados ou pressionados durante a experiência com sua marca, pois isso aumentará as chances de realizarem negócios com a marca. (Bhat, 2016). De acordo com Pete Trainor, a personalização está a começar a tornar-se realmente prescrita induzida pela big data usada em experiências digitais. Os dados estão disponíveis para criar experiências altamente relevantes que, por sua vez, podem enriquecer a experiência do consumidor.

A maioria das comunicações de marca depende de faculdades visuais e auditivas. No entanto, estudos comprovam que o marketing olfativo é onde reside grande parte do impacto. Os aromas impulsionam as vendas pois despertam memórias deliciosas que através do consumo tentamos reviver e satisfazer. (Dooley, 2011). Estudos de neuromarketing demonstram que 75% das emoções são desencadeadas pelo cheiro. O olfato está ligado ao prazer e ao bem-estar, à emoção e à memória. Outro estudo realizado na Universidade Rockefeller mostra que no curto prazo lembramo-nos apenas de 1% do que tocamos, 2% do que ouvimos, 5% do que vemos, 15% do que saboreamos e 35% do que cheiramos. (Bhat, 2016)

A marca que deseja ter sucesso online deve colocar o seu foco no comportamento do cliente online, relegando o próprio site para a menor parte da equação, adotando uma abordagem psicológica, em vez de técnica. Algumas marcas como a ASOS, Next ou John Lewis mudaram a sua estratégia construindo sites com vários gatilhos psicológicos que induzem no consumidor a necessidade de permanecer. Essas marcas criaram sinais psicológicos que o visitante consegue interpretar em segundos. A Microsoft usou dados de EEG para entender as interações

dos consumidores com os computadores, incluindo seus sentimentos de surpresa, satisfação e frustração. O Google em parceria com a MediaVest, usou a "biometria" para medir a eficácia das sobreposições do YouTube em comparação com os anúncios precedentes; descobrindo que as sobreposições foram muito mais eficazes. A Daimler empregou uma pesquisa de FMRI para criar uma campanha em que os faróis do automóvel sugeriam rostos humanos, de forma a ligar esta imagem ao centro de recompensa do cérebro.

As marcas com contato direto com o consumidor possuem vários minutos para seus clientes. Além disso, podem manipular iluminação, temperatura, som e cheiro, para tornar a experiência de compra mais atraente. Mas as marcas online têm apenas alguns segundos e não podem manipular os fatores ambientais que aumentam a probabilidade de compra.

As marcas devem criar uma consciência que transmitem ao consumidor como fator de atração. O funcionamento inconsciente humano, pode ser interligado ao Modelo SCARF, que é um acrônimo para os cinco domínios da experiência social humana:

- Status, que se relaciona com importância relativa para os outros.
- A certeza, que corresponde à capacidade de prever o futuro.
- A autonomia, que fornece uma sensação de controle sobre os eventos.
- Relacionamento, que é necessidade de ter uma sensação de segurança com os outros.
- Justiça, que é uma percepção de trocas justas entre as pessoas.

Quando as necessidades do modelo SCARF de cada cliente são atendidas, esta liberta dopamina no cérebro e isso vincula-se ao conceito de alegria. O consumidor fica feliz porque teve uma experiência genuína e atenciosa. A partir das descobertas do neuromarketing relatadas nos últimos anos, compreendemos que o consumo pode originar picos na atividade da dopamina do circuito de recompensa no cérebro (Yohn, 2013). E, graças ao modelo SCARF, é possível perceber como se podem usar neuro-gatilhos específicos para projetar experiências extraordinárias para o consumidor.

ESTRATÉGIA	TÁTICAS DE DESIGN COMPORTAMENTAL
<p data-bbox="565 275 652 296">ORIENTAR</p> <p data-bbox="506 323 711 373">Influenciar o consumidor na direção certa</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Reduzir o número de escolhas · Envolver os sentidos · Aproveitar o poder do grátis · Usar âncoras de preço · Adicionar uma opção de engodo · Informar o consumidor como os outros estão se comportando · Anunciar a popularidade do produto ou marca · Fornecer boas opções padrão · Criar um senso de urgência · Criar um senso ou propriedade antes da compra
<p data-bbox="565 564 643 585">ASSISTIR</p> <p data-bbox="506 613 704 684">Ajudar o consumidor a cumprir com sucesso os seus objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Reduzir o número de escolhas · Ativar o pensamento racional · Reduzir o esforço do cliente · Fazer a um atraso fornecer feedback positivo e benefícios adicionais · Criar uma comunidade em torno do produto e marca · Permitir que o consumidor co-crie a sua experiência · Seguir a tendência da contabilidade mental das pessoas · Incentivar decisões que melhorem o bem-estar a longo prazo
<p data-bbox="553 909 654 930">APRIMORAR</p> <p data-bbox="516 957 691 1029">Ajudar o consumidor a sentir-se bem com a experiência</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Reduzir o número de escolhas · Superar os maus momentos o mais cedo possível · Agrupar os pontos de dor e espalhar o prazer · Terminar com uma nota alta · Minimizar o número de etapas na experiência · Personalizar as interações · Permitir que a equipa seja humana · Retirar a ansiedade eliminando a incerteza · Prestar atenção especial aos momentos emocionais · Evitar o choque de forma proativa · Enquadrar a comunicação de forma positiva

Fig.2 – Táticas de design comportamental

Quais os métodos de análise do consumidor que geram uma melhor percepção?

Zaltman (2003), defende que as entrevistas individuais são superiores aos grupos de foco. Ou seja, mesmo algumas entrevistas individuais convencionais produzem essencialmente os mesmos dados que vários grupos de foco. Além disso, agora há muitas evidências de que entrevistas pessoais geram percepções profundas que não podem ser obtidas de grupos de foco. Portanto, o ideal é conduzir entrevistas aprofundadas e individuais, enriquecidas pelo uso de várias técnicas da psicologia clínica e da sociologia. Frequentemente, os resultados dessas entrevistas podem ser usados para elaborar pesquisas mais abrangentes. E pesquisas bem elaboradas, quando submetidas a análises estatísticas cuidadosas, podem gerar mais insights sobre o pensamento inconsciente do consumidor. (Zaltman, 2003).

Por outro lado, medir as reações fisiológicas dos consumidores é extremamente eficaz, pois a neurociência demonstrou que os processos instintivos inconscientes são os principais motores da motivação do comportamento humano, mas são difíceis de revelar em entrevistas verbais, pois a maioria deles está inconsciente. Os métodos, conhecimento e experiência da aplicação de tecnologia de investigação baseada nos sinais transmitidos pelo cérebro permitem investigar as reações fisiológicas instintivas dos consumidores enquanto estes movem-se num contexto real, durante a sua experiência.

O melhor conhecimento de tais percepções permite o fornecimento de insights interessantes para melhor refinar produtos e embalagens, para melhorar a cordialidade percebida nas lojas físicas, para otimizar elementos relacionados ao produto (embalagens, formas, cores, materiais, posição). Também é possível estudar as percepções do espaço, em termos de efeitos de luz, cores ou posição dos móveis, para compreender a percepção do consumidor.

Os insights oferecidos por métodos que investigam a mente inconsciente são relevantes em todos os estágios do ciclo de vida do produto. Por exemplo, ao apresentar um produto radicalmente novo, é necessário entender como os consumidores atualmente enquadram a sua experiência do problema abordado pela nova oferta.

Ou seja, por mais radical que seja um novo produto, ele sempre será percebido inicialmente em termos de algum quadro de referência. É essencial que esta estrutura seja compreendida, especialmente se for inadequada e prejudicial para o teste antecipado do produto. Para um produto maduro, os insights sobre a categoria ou marca específica podem levar a modificações que irão estender sua vida útil e manter seu valor económico para a empresa.

Uma empresa com uma marca muito "cansada" explorou os pensamentos e sentimentos ocultos dos consumidores e descobriu uma emoção básica relevante que tinha sido esquecida por todas as marcas da categoria. Eles conseguiram conectar essa emoção com a sua marca, dando-lhe um grande impulso de vendas. Outras empresas usam os tesouros ocultos da mente inconsciente para identificar novas oportunidades de produtos. Usam técnicas de eliciação de metáforas. As empresas que fornecem suprimentos agrícolas, eletrodomésticos, sistemas de escritório e

cuidados de beleza identificaram importantes necessidades não atendidas. Os departamentos de P&D usam informações sobre a arquitetura dessas necessidades para identificar oportunidades de novos produtos e serviços. (Zaltman, 2003).

A análise ao inconsciente permite identificar oportunidades para nova linha de produtos e para orientar o design real dos produtos dentro dessa linha. Torna-se igualmente útil na elaboração de uma estratégia de comunicação e na seleção de um nome para uma nova oferta. (Zaltman, 2003).

A tecnologia está a revolucionar a nossa capacidade de entender os consumidores. Os insights sobre o funcionamento do inconsciente cognitivo, incluindo memória, atenção, processamento de informações, a natureza dos universais humanos e cognições socialmente compartilhadas e a neurobiologia do pensamento figurativo, por exemplo, já desatualizaram a maior parte do pensamento e das práticas atuais entre os gerentes. Muitos desses avanços são produto de avanços nas técnicas de pesquisa. Ainda assim, o uso de avanços científicos, requerem a tradução imaginativa de descobertas científicas em práticas eficazes no mercado. Essa é a arte que anda de mãos dadas com a ciência. O pensamento imaginativo de gerentes e pesquisadores de mercado é necessário para aplicar com sucesso os insights de técnicas de elicitação de metáforas e neuroimagem, por exemplo, para gerar novos produtos úteis, comunicações mais informativas e experiências mais gratificantes na loja. (Zaltman, 2003).

Um caminho emocional para o sucesso da marca

Ser um consumidor é uma experiência muito emocional. Todos somos constantemente bombardeados com imagens, sons e cheiros que desencadeiam memórias, ideias e desejos. Embora possamos considerar-nos consumidores racionais, a dura verdade é que as nossas decisões são moldadas pelas emoções que sentimos durante essas interações específicas com múltiplas marcas. (Falci, 2016)

O poderoso papel da emoção no comportamento do consumidor não é novidade para os profissionais de marketing. Não há muita novidade no lado emocional da construção da marca; sabemos há décadas que a maneira como o consumidor se sente em relação à sua marca é

importante. Apelar a gatilhos emocionais não é nada novo. É uma estratégia tão antiga quanto o marketing. Quem nunca sentiu a emoção (e o arrependimento) de uma compra por impulso (Wallace, 2020).

As emoções na equação CX não são uma mera questão filosófica; são um requisito para criar uma boa experiência ao cliente (Mihajlovic,2020). As experiências impulsionam as expectativas do cliente, as percepções da marca e podem criar ou desfazer o sucesso de uma marca.

A pesquisa que informa a teoria e os métodos do neuromarketing demonstra que os nossos processos de tomada de decisão não são tão puramente racionais quanto gostamos de acreditar. Depois de anos a privilegiar certas tensões da razão sobre a emoção, a reação instintiva é presumir que possuir a natureza emocional é, de alguma forma, uma coisa má; um desapontamento. A ironia é que a reação instantânea e a sensação de decepção surgem da parte de nosso cérebro responsável por suportar as melhores características da resposta emocional intuitiva. Em última análise, a emoção que surge de nossas impressões inconscientes de pistas ambientais coloca a razão e a deliberação em movimento, que são guiadas para uma decisão que é então confirmada emocionalmente.

O consumidor, acima de tudo, lembra como uma experiência o faz sentir. A ideia de que a emoção precede a razão é a chave para criação da melhor experiência do consumidor. As emoções são uma parte integrante do processo de tomada de decisão. António Damásio estudou indivíduos com lesões no centro emocional do cérebro e descobriu que, embora esses indivíduos parecessem típicos em muitos aspectos, eles eram incapazes de sentir emoções e /ou de tomar decisões. Estes podiam descrever as suas próprias ações, mas eram incapazes de tomar até as decisões mais insignificantes. A sua incapacidade de avaliar os prós e os contras usando o peso emocional como barômetro paralizava a sua capacidade de escolher uma opção ou outra. Todas as marcas devem ter isto em consideração quando sabem que os seus clientes se deparam constantemente com pequenas e macro decisões ao interagir com a marca. Considere, igualmente, que o papel da emoção é ainda mais dramático e importante com decisões mais significativas ou dispendiosas.

A experiência do cliente e a experiência do funcionário são as chaves para construir uma marca amada - e isso leva muito tempo. O CX, tanto B2C quanto B2B, trata de inteligência emocional e ressonância. Diferentemente de como as marcas usaram anteriormente gatilhos emocionais para ganhar lealdade, as marcas atuais e na próxima década precisarão equilibrar o marketing da emoção com a ação de sistemas e processos emocionalmente inteligentes. Sem isso, as campanhas do futuro serão ignoradas, à medida que os consumidores se familiarizarem com anúncios e marcas que prometem conexão sem qualquer semelhança.

No passado, as marcas podiam criar anúncios incríveis que puxavam os cordões da nostalgia e faziam os consumidores apaixonarem-se e emocionarem-se. Hoje, isso não é suficiente. Os novos consumidores digitalmente capacitados demonstram grandes expectativas, que incluem uma experiência conveniente e simplificada em todos os canais - online, por telefone e pessoalmente - e desejam produtos e serviços que atendam exatamente às suas necessidades. Além disso, eles valorizam o quão bem as empresas os conhecem como indivíduos, usando esses insights para elevar cada jornada do cliente.

A geração dos Millennials, e especialmente a Geração Z, que cresceu a saber discernir entre várias opções na internet, tem um olhar perspicaz e crítico. A pergunta que estas gerações farão é: sabemos que podem atrair emoções por meio da publicidade, mas será que a sua empresa representa aquilo em que diz acreditar? Ou seja, os gatilhos emocionais estão a mudar. Isso significa que as marcas devem ter um propósito maior além do crescimento e da receita porque tal é importante para os Millennials e a Geração Z. Estas duas gerações estão cansadas, ansiosas, deprimidas e mais solitárias do que quaisquer outras antes delas - e agora, exigem das marcas uma cultura interna de negócios que reconheça a saúde mental e a inteligência emocional em todas as campanhas e reuniões.

Para os consumidores, usufruírem de uma total e completa experiência positiva, personalizada e totalmente alinhada com suas expectativas, é a chave para conquistar a sua fidelidade. Para oferecer experiências marcantes, as marcas devem concentrar-se nas emoções e sentimentos e respetivos desejos, necessidades e expectativas do consumidor para ficar mais perto deste do que nunca. E simultaneamente usar esse conhecimento e relação para fazer melhorias em coisas

tais como o preço, produto, qualidade de serviço, suporte e muito mais, a fim de reter e aumentar a participação no mercado.

Criar uma base de sucesso deve-se simplesmente começar por onde fizer sentido para a marca (de Bruijn, 2020). Os dados e as métricas podem ser um bom ponto de partida porque é provável que a marca já tenha acesso a muitos dados operacionais sobre o consumidor (Thum, 2020). O futuro da análise do cliente irá ser mais complexa e integrada nas estratégias multicanal de forma a capitalizar as ferramentas colaborativas que examinam o comportamento do cliente antes, durante e depois de uma compra. Os algoritmos de reputação terão um papel importante na tendência de maior uso de dados para aprimorar e manter o retorno sobre o investimento, preservando ao mesmo tempo uma excelente experiência do cliente. (Dasgupta,2020).

Mas, uma marca de sucesso, tem de compreender a equação do CX para além da análise da satisfação do cliente e da análise do seu processo racional de tomada de decisão. A experiência do consumidor ultrapassa em muito a mera aquisição de um bom ou serviço. A marca tem de criar de experiências emocionalmente fascinantes, de forma a incluir os seus clientes numa narrativa compartilhada. Quando se adiciona a emoção à estratégia de CX, também terá de tornar uma parte importante da análise da experiência do cliente. (Falci, 2016).

Mas é importante reconhecer na elaboração da estratégia de CX que as emoções e os sentimentos são ortogonais - não são a mesma coisa e devem ser analisados de forma diferente. Por exemplo, emoções específicas como sejam a “surpresa” ou a “antecipação” nem sempre são positivas ou negativas, e, portanto, nem sempre se alinham perfeitamente com o dado de satisfação do consumidor. Quando um cliente expressa felicidade não significa que esteja satisfeito. Torna-se necessário, ao analisar a emoção em conjunto com o sentimento, junto com o volume e seus principais KPIs, alcançar um entendimento mais profundo sobre o que alimenta as ações e decisões de seus clientes. (Falci, 2016)

Além disso, com esse tipo de conhecimento sobre o consumidor, é possível personalizar produtos e serviços para interagir com as emoções e sentimentos que os clientes expressam. Se o consumidor expressar confusão, a marca deve ter o papel de surgir como potencializadora de

clareza e esclarecimento. Se o consumidor expressar choque ou aflição, a marca deve estender a mão para ajudá-los. Se o consumidor estiver entusiasmado, a marca deve aproveitar o seu entusiasmo e compartilhá-lo com clientes potenciais.

Conclusão

Entender o que a marca realmente oferece aos clientes é apenas a ponta do iceberg. A capacidade de interligar os dados de desempenho operacional (O-data) com os dados de experiência (X-data) dos consumidores será a estratégia diferenciadora no futuro. Uma estratégia que torna possível descobrir e reagir rapidamente aos problemas, prever o que os consumidores farão a seguir e identificar as novas oportunidades que incluem:

- Criar produtos e embalagens inovadoras inspirados na experiência do consumidor
- Apostar na personalização com base nas preferências do consumidor / cliente
- Reduzir custos de I&D e tempos de ciclo ao orientar-se para necessidades específicas
- Criar compromissos, produtos, promoções e preços mais personalizados
- Vincular e organizar o atendimento aos sinais do consumidor de forma a cumprir os pedidos com velocidade, agilidade e eficácia
- Nutrir relacionamentos contínuos para criar fidelização
- Compreender as preferências de pagamento do consumidor e incorporá-las aos recursos de comércio eletrônico
- Permitir novas oportunidades de negócios inovadoras, como serviços de assinatura e relacionamento direto com o consumidor.

A marca tem de criar poderosas plataformas de experiência do cliente (CX) que tornem mais fácil combinar dados X com dados O, para obter insights aplicáveis em cada etapa da jornada do cliente, de forma a preencher a lacuna entre a compreensão da eficácia com que a marca opera e com a forma como os clientes experimentam os principais aspetos da mesma marca.

Ao utilizar essa capacidade recém-descoberta de medir e melhorar cada interação, será possível transformar os clientes em fãs que permanecem mais tempo, gastam mais e que relatam à sua rede contatos a excelente experiência com a marca. E os resultados inovadores falam por si próprios - clientes altamente satisfeitos fazem compras muito mais frequentes e gastam muito mais em cada transação. Além do mais, as marcas que conseguem aumentar as taxas de retenção de clientes em apenas 5% podem atingir um aumento até 95% nos lucros.

Mas isto não é tudo. As marcas pioneiras nestas estratégias, agem com base em dados da experiência do consumidor para desenvolver e construir produtos que as pessoas amam, colocando os clientes no centro de cada decisão que tomam - desde avaliação de mercado e testes de conceito a preços e pesquisa de clientes.

Ao ligar os dados-X com as suas operações e processos, as marcas de produtos de consumo estão a adotar a gestão da experiência para impulsionar o seu crescimento liderado pelo cliente, permitindo novos modelos de negócios e identificando novas maneiras de interagir com os consumidores de forma mais eficaz.

Aqui estão algumas áreas em que o neuromarketing irá conduzir a melhores e mais profundas experiências do consumidor:

- Permitirá às marcas intervir nos conceitos de confiança, valores e relacionamento. O requisito mais importante para ganhar e manter a confiança do consumidor é entender os seus valores para criar um relacionamento baseado na confiança.
- Aconselhar as marcas no processo de inovação e melhoria do produto, O neuromarketing permitirá aproveitar a aprendizagem para inovar e crescer com os consumidores, de forma a ajustar mais cedo o processo de design e desenvolvimento para reduzir custos, aumentar as vendas e ter clientes mais felizes.
- O futuro Branding será baseado essencialmente em criar fortes associações emocionais. Relembramos que uma marca é meramente algo conceitual, uma mera ideia construída e articulada nos cérebros dos consumidores. O objetivo é criar e reforçar associações emocionais positivas por todos os meios possíveis. A marca deve ser construída baseada em associações baseada em sentimentos inconscientes e estados mentais do consumidor que informam,

impulsionam e confirmam a tomada de decisões e ações conscientes. O neuromarketing será uma solução cada vez mais valiosa para permitir esses movimentos revolucionários no branding. (Maday, 2020)

- Os dados de neuromarketing guiarão a criação de programas de marketing mais eficazes. Desenvolver estratégias de marketing mais diferenciadas com base na resposta do consumidor aos materiais de marketing, usando uma vasta gama de variáveis, desde segmentos a estações, horas do dia, canais de entrega, estilos e envolvimento emocional básico com a estética e o conteúdo de suas mensagens de marketing. (Maday, 2020)
- A abordagem do neuromarketing ajudará a criar melhores experiências do consumidor tornando mais fácil e intuitivo envolver a marca em todos os canais de forma que toda a experiência seja mais fácil, conveniente e agradável. Pode ser tão simples quanto combinar testes de usabilidade e dados de neuromarketing para fazer grandes melhorias nos KPIs e aumentar o ROI, ou tão complexo quanto projetar e desenvolver uma empresa digital inteiramente nova. (Maday, 2020)

Referências Bibliográficas:

1. Berger, Jonah, (2014), Contagious, Simon & Schuster Ltd
2. Bergström, Fredrik; Eriksson, Johan. (2017). Neural Evidence for Non-conscious Working Memory. Cerebral Cortex. 28. 1-12.
3. Bhat, Divya, (2016), 5 Customer Experience Hacks approved by Neuromarketing, Retrieved March 5, 2021 in <https://cloudcherry.com/blog/customer-experience-hacks-approved-by-neuromarketing/>
4. Camargo, P. (2010). Comportamento do consumido: a biologia, a anatomia e a fisiologia do consumo. Novas Ideias - Novo Conceito.
5. Carvalho, H. e Rodrigues, P. (2012). Neuromarketing, neurociências aplicadas ao consumo [Conferência]. AMA, Aveiro.
6. Damásio, A. (2011). O Erro de Descartes: Emoção, razão e cérebro humano. Temas e Debates.

7. Dasgupta, Sonny, (2020), How customer analytics can drive engagement and CX, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2019/07/31/customer-analytics-for-engagement/>
8. de Bruijn, Mark, (2020), What is customer experience management, and why does it matter?, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2016/12/19/customer-experience-management-2017/>
9. Dooley, Roger, (2011), Brainfluence -100 Fast, Easy, And Inexpensive Ways To Persuade And Convince With Neuromarketing, John Willey & Sons Inc.
10. Falci, Ellen, (2016), Emotions in CX: We remember how experiences make us feel, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.clarabridge.com/blog/emotions-in-cx-we-remember-how-experiences-make-us-feel>
11. Freud, S. (1914), O mal-estar na civilização. In: “Os Pensadores”, São Paulo, Abril Cultural, 1978. (1914).
12. Kotler, P, Setiwan, I., Kartajaya, H, (2016). Marketing 3.0: Do produto e do consumidor até ao espírito humano. Actual Editora.
13. Lacan, J. (1938), Complexos Familiares na formação do indivíduo – ensaio de uma função em psicologia, Editora Zahar, Rio de Janeiro, RJ, 1987.
14. Lewis, D., Bridger, D. (2001). Soul of the New Consumer: Authenticity - What We Buy and Why in the New Economy. Nicholas Brealey.
15. Lindstrom, M. (2009). A lógica do consumo: verdades e mentiras sobre por que compramos. Nova Fronteira.
16. Lindstrom, M. (2018). A lógica do consumo. Harper Collins.
17. Maday, Josh, (2020), The heart of the (gray) matter: 5 ways neuromarketing will change CX, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2020/02/05/neuromarketing-in-cx/>
18. Mihajlovic, Ursa, (2020), It’s emotional: CX, competition, and the experience economy, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2019/10/10/emotions-in-cx/>
19. Pessiglione, Mathias & Schmidt, Liane & Palminteri, Stefano & Frith, Chris. (2011). Reward processing and conscious awareness, in Decision Making, Affect, and Learning:

- Attention and Performance XXIII, Mauricio R. Delgado, Elizabeth A. Phelps, and Trevor W. Robbins, Oxford Scholarship Online
20. Pessiglione, Mathias, (2011), Subliminal Motivation of the Human Brain, *Research and Perspectives in Neurosciences*, May 18, 175-190
 21. Pessiglione, Mathias; Petrovic, Predrag; Daunizeau, Jean; Palminteri, Stefano; Dolan, Raymond; Frith, Chris, (2008), Subliminal Instrumental Conditioning Demonstrated in the Human Brain, *Neuron*. 59. 561-567
 22. Rock, David, (2020), *Your Brain At Work, Revised And Updated - Strategies For Overcoming Distraction, Regaining Focus, And Working Smarter All Day Long*, Harpercollins Publishers Inc.
 23. Rübutschek, Darinka, (2018), *Characterizing the neuro-cognitive architecture of non-conscious working memory*, University of Oxford
 24. Silva, Midieron S. Maia, (2010), *Publicidade, Pulsão e Gozo: uma leitura psicanalítica sobre consumo em moda*, XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro, Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da comunicação
 25. Thum, Stephanie, (2020), *Guide to CX: Everything a CEO needs to know about CX strategy*, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2019/10/01/guide-to-cx/>
 26. Trainor, Pete, (2014), *SXSW14: Neuromarketing is the next step in engagement*, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.campaignlive.co.uk/article/sxsw14-neuromarketing-next-step-engagement/1284763>
 27. Underhill, Paco, (2008), *Why We Buy - The Science Of Shopping*, Simon & Schuster
 28. Wallace, Tracey, (2020), *Emotional triggers have driven sales for decades, but 2020 will be different*, Retrieved March 5, 2021 in <https://www.the-future-of-commerce.com/2019/11/18/how-emotional-triggers-drive-sales/>
 29. Yohn, Denise Lee, (2011), *What Great Brands Do - The Seven Brand-Building Principles That Separate The Best From The Rest*, John Willey & Sons Inc.
 30. Zaltman, Gerald, (2003), *How Customers Think - Essential Insights Into The Mind Of The Market*, McGraw-Hill / Interamericana

31. Zedelius, Claire; Veling, Harm; Custers, Ruud; Bijleveld, Erik; Chiew, Kimberly; Aarts, Henk. (2014). A new perspective on human reward research: How consciously and unconsciously perceived reward information influences performance, *Cognitive, affective & behavioral neuroscience*, 14, 493–508